

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA KONFLIKTOLOGIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK FANLARNING IMKONIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6333660>

Шодиев Илёсжон Нарзиқул ўғли

*Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети
Умумий педагогика кафедраси ўқитувчиси*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda quyidagi pedagogik va psixologik fanlarning imkoniyatlari: Pedagogik konfliktologiya, Ijtimoiy psixologiya, Oila psixologiyasi, Psixologik trening asoslari, Pedagogik texnologiya, Pedagogik mahorat, Pedagogika fanlarini o'qitish metodikasi, Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya, Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi tahlil etilgan.*

Kalit so'zlar: *Integratsiya, pedagogik-psixolog fanlar, o'quv-me'yoriy hujjatlar, o'zaro aloqadorlik, rivojlantirish.*

Respublikamizda so'nggi yillarda oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini tubdan takomillashtirish, bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishning me'yoriy asoslari yaratilmoqda. "Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya tizimini yangi bosqichga ko'tarish, pedagog kadrlar tayyorlash sifatini ilg'or xalqaro standartlar asosida takomillashtirish, pedagogik kasbga qiziqishi yuqori bo'lgan yoshlarni aniqlash hamda ularni maqsadli tayyorlab va tarbiyalab borishning uzluksiz tizimini joriy qilish, sohada ta'lim, ilm-fan va ishlab chiqarish uyg'unligini ta'minlash orqali ta'lim sifatini yaxshilash, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish" ustuvor vazifalar etib belgilandi. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda pedagogik-psixologik fanlarning imkoniyatlarini aniqlashtirish, reflektiv pedagogik usullar vositasida konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishning mazmuni va imkoniyatlarini kengaytiradi.

Tadqiqot ishimizda bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda pedagogik va psixologik fanlarning imkoniyatlarini tadqiq etish maqsadida pedagogika oliy ta'lim muassasalari Pedagogika va psixologiya fakulteti bakalavriat ta'lim yo'nalishlarida o'qitiladigan fanlarning o'quv reja, fan dasturi hamda ishchi dasturlarini tahlil etishga va mazkur fanlarning imkoniyatlarini yoritib

berishga harakat qildik. 5110900-Pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi bo'yicha 3-kurslar uchun ishchi o'quv rejasi, fan dasturi hamda ishchi dasturlarida keltirilgan mavzular tahliliga ko'ra, quyidagi fanlarning mazmuni, ayrim mavzulari konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda muhim ekanligi aniqlandi.

O'quv-me'yoriy hujjatlar, fan dasturi va ishchi dasturlarni tahlil qilish asnosida bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda o'quv modullari orasidagi ichki integratsiyani hisobga olish muhim ahamiyatga ega. Dastlab, integratsiya tushunchasining mazmuni to'xtalib o'tamiz.

Falsafa qomusiy lug'atida integratsiya tushunchasiga (lot. integer – butun) – ayrim qism va elementlarni bir butunga birlashtirish deb ta'rif beriladi[2, 67].

Pedagogik atamalar lug'atida integratsiya - 1) o'quv fanlarining o'zaro aloqadorligi; 2) lotincha “integratio” so'zidan olingan bo'lib, qayta qurish, tiklash, to'ldirish; “integr” -to'liq, butun, yaxlit degan ma'noni anglatib, integratsiya - bir-biri bilan organik birlashib ketish, bir-biriga o'zaro singdirish, bir-biri bilan birlashib yangi, yagona barqaror umumlashgan-yaxlit g'oyani hosil qilishdir deb tavsiflanishini ko'rishimiz mumkin[3,50].

Pedagogik-psixolog fanlarni integratsiyalash mobaynida bir-biriga bog'liqlik hajmi oshadi va tartibga tushadi, shu tizim qismlarning ishlashi va o'rganish ob'ektining yaxlitligi tartibga solinadi[4,13]. Quyida konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda o'quv fanlari mavzulari orasidagi ichki integratsiyani ifodaladik (1-jadval).

1-jadval

Konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda pedagogik-psixologik fanlar orasidagi ichki integratsiyaning namoyon bo'lishi

Fanlar nomi	Mavzular
Pedagogik konfliktologiya	Pedagogik konfliktologiyada tana zaboni; Muomala madaniyati va to'g'ri muloqot qoidalari; O'zгани anglash (eshitish) va o'zini anglatish qoidalari; Konfliktlarni boshqarish tartiblari va usullari; Konfliktda "G'olib-G'olib" strategiyasi va uning amal qilish tamoyillari; Ziddiyatlar yechimida adolatparvarlik mezonlari; Pedagogik konfliktologiyada tolerantlik tushunchasi va mediatsiya qoidalari; Pedagogik konfliktlarni bartaraf etishda pedagogik hamkorlik; Dars intizomiga salbiy munosabatdagi o'quvchilarga nisbatan konstruktiv yondashuv va uni loyihalash.
Ijtimoiy psixologiya	Konfliktlar diagnostikasi va tadqiqot metodlari; Konfliktlarning umumiy nazariyalari; Shaxslararo konfliktlar; Konfliktli vaziyatlarda stress va stressga barqarorlik; Ijtimoiy tizimning turli sohalarida uchraydigan konfliktlar; Konfliktlarning yuzaga kelishi va ularni hal etish; Konflikt va uning turlari; Pedagogik konfliktlar; Konflikt jarayonida muloqotdagi to'siqlar va o'zaro tushunishning imkoniyatlari; Konflikt funksiyalari; Konfliktlarni boshqarish xususiyatlari; Konfliktlar profilaktikasi haqida; Konfliktning ijobiy va salbiy oqibatlari.
Oila psixologiyasi	Oilaviy nizolar va ularning turlari; "Ota-ona va bola" munosabatlari psixodiagnostikasi (Ota-ona munosabati test so'rovnomasi).
Psixologik trening asoslari	Stressni bartaraf etish bo'yicha o'yin va rolli o'yinlarni o'tkazish; Agressiyani bartaraf etish bo'yicha o'yin va rolli o'yinlarni o'tkazish; Nizoni bartaraf etish bo'yicha o'yin va rolli o'yinlarni o'tkazish.
Pedagogik texnologiya	Ta'lim jarayonida ta'lim oluvchi shaxsi.
Pedagogik mahorat	O'qituvchining kommunikativ qobiliyati; O'qituvchi faoliyatida muloqot madaniyati va psixologiyasi; O'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi muloqot; O'qituvchi pedagogik faoliyatida kasbiy refleksiyaning o'rni; Yosh o'qituvchi harakatidagi tipik xatolar va ularni tuzatish yo'llari; O'qituvchining muloqotga kirishishida uchraydigan pedagogik nizolar, kamchiliklar, ularni oldini olish yo'llari.
Pedagogika fanlarini o'qitish metodikasi	Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini tashxis etish.
Psixodiagnos-tika va eksperimental psixologiya	Yolg'onchilikni aniqlash metodikalari; Aloqiy hislarni aniqlash metodikalari; Manmanlikni o'rganuvchi metodikalar; Takabburlikni o'rganuvchi metodikalar.
Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi	Agressiv xulq- atvorni diagnostika qilish usullari; Tajovuz va tajjovuzkor axloqning mazmun-mohiyati.

Yuqorida keltirilgan tahlillarga tayangan holda, bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda o'quv modullari orasidagi ichki

integratsiyani hisobga olgan holda, pedagogik va psixologik fanlar quyidagi imkoniyatlarga ega deb hisoblaymiz:

- o'qituvchi faoliyatida kommunikatsiya, muloqot madaniyati hamda psixologiyasi;
- muloqot jarayonida sheriklarning emotsional sohasini anglay olish;
- Sharq mutafakkirlarining konfliktlarni yuzaga kelish sabablari va ularni bartaraf etish haqidagi pedagogik g'oyalari;
- o'qituvchi pedagogik faoliyatida kasbiy refleksiyaning ahamiyati;
- pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini tashxis etish;
- ta'lim jarayonida ta'lim oluvchi shaxsi va uning o'ziga xos xususiyatlari;
- konfliktogenlar, nizo, uning mazmuni va turlari, konflikt signallari;
- o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi nizolarning o'ziga xos xususiyatlari;
- jamoadagi konflikt va uni yechimga olib kelish yo'llari;
- pedagogik konfliktologiyada tana zaboni, konfliktlarni boshqarish tartiblari va usullari;
- ta'lim-tarbiya jarayonidagi konfliktli vaziyatlar profilaktikasi;
- pedagogik konflikt evolyusiyasi, vaziyatni noto'g'ri idrok etish va uning oqibatlari, pedagogik konfliktning rivojlanish bosqichlari;
- pedagogik faoliyatda muammoli vaziyatlar, o'quvchilar orasidagi konfliktli vaziyatlar, ta'limiy hamkorlik - pedagogik konfliktni yechishning samarali shakli sifatida;
- konflikt dinamikasi hamda konfliktli vaziyatlarda stressga chidamlilik;
- muloqotchanlik, shaxsni rivojlantiruvchi, stressni bartaraf etuvchi treninglarni tashkil etish;
- konfliktli vaziyatlarni hal etishda oilaning roli;
- "Ota-ona va bola" munosabatlari psixodiagnostikasi
- subyektiv nazorat darajasini, yolg'onchilik, manmanlik, emotsional holatlarda o'zini o'zi baholashni diagnostika qilishning mohiyati;
- og'ishgan xulqning psixologik tasnifi, axloqiy buzilishlar, tajovuzkor axloqning mazmun-mohiyati, tajovuzkor axloq diagnostikasi va korreksiyasi, hissiy holatlarni korreksiyalash usullari kabilarni mazmunida ifodalovchi mashg'ulotlar konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda pedagogik-psixologik fanlarning ahamiyatligini o'zida aks ettiradi.

Yuqoridagilardan xulosa qilishimiz mumkinki, bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishda pedagogik-psixologik fanlar o'ziga xos imkoniyatga ega. Biroq fanlarning xususiyatlaridan kelib chiqib, ushbu mavzular mazmuniga turlicha urg'u berilganligi kuzatildi. Turli fanlar mazmunida ifodalangan nazariy, amaliy, seminar va mustaqil ta'lim mashg'ulotlari mazmunini yagona bir maqsadga, ya'ni bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirish

nuqtai nazaridan tizimlashtirish va maxsus mashg'ulotlar (auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar) tashkil etish tadqiqot ishimizning samaradorligini oshirishga xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 27 fevraldagi "Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4623-son qarori // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. – T., 2020. – 28 fevral.
2. Falsafa qomusiy lug'at. – T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2004. – B. 203-204.
3. Pedagogik atamalar lug'ati. – T.: Fan, 2008. – 50 b.
4. Mavlonova R.A. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi: Metodik qo'llanma. – T.: TDPU, 2006.

